

ИСЛОМ САНЪАТИ ҚАДРИЯТЛАРИДА КОМИЛ ИНСОННИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6605058>

Эшанова Гулчеҳрахон Нумоновна

ТДПУ Ижтимоий фанлар кафедраси доценти, ф.ф.н.

Аннотация: *Ислом маданиятида тасвирий санъат турларидан кенг ёйилган. Ислом динининг мазмунини ифодаловчи миниатюра, нақш, меъморчилик санъати ва каллиграфия ҳам санъат асарлари даражасига кўтарилди. Бу санъат турлари ислом ғояларини ўзида мужассам этган диний образларда акс эттириб, кишилар дунёқараши, маънавиятига ижобий таъсир кўрсатган. Комил инсонни шакллантиришда омил бўлган.*

Калит сўзлар: *санъат, маънавият, ахлоқ, диний қадриятлар, комил инсон, тасвирий санъат, Қуръон, ислом санъати, фалсафа. дунёқараши, тасаввуф, шахс.*

Санъат асарларида бадиий-эстетик образлар ва диний қадриятларни акс эттириш вазифаси шундай намоён бўладики, у инсонларга фақат ғоявий-эстетик таъсир кўрсатиш эмас, шахс ва жамият маънавиятини шакллантиришга хизмат қилиши лозим.

Динда маънавий, ахлоқий, эстетик қадриятлар борки, бу кишиларнинг маънавиятига кучли таъсир этади. Бугунги жамиятда дунёдаги барча диний маданиятларда бўлгани каби ислом қадриятлари ҳам тасвирий санъат билан интеграциялашув жараёнларини бошидан кечирган. Ҳар бир дин ўз таълимотидаги қадриятларини ёйишда диний маданиятига эга бўлиши лозим эди. Ислом дини шаклланиши ва ривожланиши жараёнида моддий ва маънавий қадриятларини яратган ва бу қадриятлар санъат асарларида авлоддан авлодга маънавий мерос сифатида ўтиб келмоқда.

Ислом маданиятида диний қадриятлар ва тасвирий санъатнинг интеграциялашуви жараёни амалга оширилган. Масалан, ислом динининг мазмунини ифодаловчи миниатюра, нақш, меъморчилик санъати ва каллиграфия ҳам санъат асарлари даражасига кўтарилди. Бу санъат турлари ислом ғояларини ўзида мужассам этган диний образларда акс эттириб, кишилар дунёқараши, маънавиятига ижобий таъсир кўрсатган. Айни вақтда, диний қадриятлар ва тасвирий санъат интеграцияси ва унинг инсон маънавий камолотининг муҳим омилли бўлган.

Жумладан, Ўрта асрларда ислом маданиятида миниатюра санъати юксалишида бевосита роль ўйнаган мусаввир Камолиддин Беҳзод анъаналарини ўрганиш зарурияти юзага келди.

Ҳозирги замонавий рассомларимиз томонидан ўрта аср миниатюрасини ўзлаштиришда кўпроқ ислом динида тасаввуф таълимотини англаш жараёни кечмоқда. Кўпгина рассомлар томонидан тасаввуф таълимотининг руҳи, дунёқараши, эстетик назарияси, унга хос сюжетлар танланиши миниатюра санъатига замонавий ёндашиш усулини ташкил этмоқда.

Санъат асарларида дунёни ҳис қилишнинг, рамзий маъносидан фойдаланиш орқали унинг замонавий оқимлари ҳам пайдо бўлмоқда. Ислום динида миниатюра санъатининг ривожидан бевосита китоб билан боғлиқ бўлиб, у ўзига хос нафис тасвирий санъатдир. Ғарбнинг буюк мусаввири Рембранд ҳам ўз тасвирий санъат асарларини ислом миниатюра санъатидан илҳомланиб яратган. Миниатюра бу рамзий ва муқаддас санъатдир. Миниатюра санъати борлиқни яратувчисига эътиборни қаратгани учун у ислом санъати, ислом қадриятидир. Унда илоҳий тушунчаларни рамз ва ишоралар орқали тушунтиради. Миниатюра санъати табиат, дунё гўзаллигини жаннат гўзаллигининг бир кўриниши сифатида тасвирлайди. Унда ҳаётдаги гўзалликларда жаннатнинг рамзий бир ифодасини, гўзаллигини беради, деб ёзади Тилаб Маҳмудов¹.

Дунёдаги ҳар бир кўриниш, ҳодисада яратувчи фалсафаси сезилади. Айниқса, Эрон мусаввири Маҳмуд Фаршчиённинг асарларида илоҳий тасаввурларни инсондаги гўзалликни куйлашга бағишланган асарлари бунинг ёрқин мисолидир². Миниатюра санъатида Аллоҳ рамзи “Нур” тимсолида берилади.

Ислום санъати фалсафаси ҳақида шундай дейилади: Жаннатнинг сояси йўқ. Жаннат Аллоҳ нури билан мунаввар. Аллоҳ ҳуснини фақат жаннатдагина кўриш мумкин. Соя бу – зоҳирий нарсаларга хос, ботиний туйғуларга дахлдор эмас. “Миниатюрада сояни кўрсатиш, абадият нурига кўланка ташлашдай, жаннатмакон жойлар ҳуснига доғ тушириш тарзида

¹ Қаранг: Маҳмудов Т. Миниатюра фалсафаси // Сино. Эрон Ислום Республикасининг Ўзбекистондаги Элчихонаси ҳузуридаги маданият ваколатхонасининг нашри. – Тошкент, 2002. – № 8. – Б. 39.

² Қаранг: Илова. ³³. ¹ – расм. Маҳмудов Т. Миниатюра фалсафаси. “Саҳоват аҳлининг яхшилиги”. “Тонг юлдузи”. Маҳмуд Фаршчиён асари // Сино. Эрон Ислום Республикасининг Ўзбекистондаги Элчихонаси ҳузуридаги маданият ваколатхонасининг нашри. – Тошкент, 2002. – № 8. – Б. 37-39.; Маҳмуд Фаршчиён асари // Сино. Эрон ислом республикаси ваколатхонаси журнали. – Тошкент, 2002. – № 5. – Б. 2.; Муножот // Сино. Эрон Ислום Республикасининг Ўзбекистондаги Элчихонаси ҳузуридаги маданият ваколатхонасининг нашри. 2004. – № 16. – Б. 57.; ўша манба: С.М. Домодий. Илоҳий лутф шуъласи. 2003. – № 10. – Б. 7.

идрок этилган. Ҳақ таоло соясиз, соя солмайди, оламга соябон бўлади”³. Бундан ташқари, миниатюраларда кишиларнинг орқа ўгириб ўтирган ҳолатлари тасвирланмайди. Уларнинг диний-фалсафий ғоялари мазмуни асосини ахлоқ ташкил қилади. Унга кўра, бировга орқа ўгириб ўтириш такаббурлик, тарбия кўрмаганликдир. Қуръонда айтилганидек, Аллоҳ Таоло шайтонни кибри учун жаннатдан қувган эди.

Демак, инсон чеҳрасида Аллоҳ Таоло нури акс этар экан, унга тесқари ўтириш Ҳаққа юз ўгириш, яъни гуноҳ саналади. Шунинг учун ҳам ўзимизга хос шарқона ахлоқимизга кўра, ёши улуғ кишиларнинг олдидан орқа ўгириб эмас, тисарилиб чиқиб кетиш одат тусини олган, деб ёзади Тилаб Маҳмудов. Худди шу анъана миниатюра санъатида ҳам акс этган.

Қуръоннинг Тағобун сураси, 3-оятда “У осмонлар ва Ерни ҳақиқат (ҳикмат) билан яратди ва сизларга сурат(шакл) берди – суратларингизни гўзал қилди. Қайтиш фақат Унинг ҳузуригадир”⁴, дейилади.

Демак, борлиқдаги ҳодисалар, табиат, инсондаги барча гўзалликлар илоҳ нури билан яралган экан, биз уларга, жумладан, инсонга муҳаббат билан қарашимиз лозимлиги ҳақидабаён этилади, бу орқали инсон олий қадрият сифатида эъзозланади.

Эрон олими доктор Саййид Ғулом Ризо Исломиёв миниатюра санъатига шундай таъриф беради: “Миниатюра рамзий ва муқаддас санъатдир, зеро, у инсон англашга ожиз бўлган ҳолатлар ва нотаниш нарсаларга ишора қилади. Миниатюра илоҳий санъат бўлиб, ҳаёт ҳодисаларига, борлиқнинг пайдо бўлиши манбалари ва мавжудотларнинг яратувчисига ўз эътиборини қаратади. Шу жиҳатдан миниатюра “Исломиёв санъатдир”⁵.

Рус зиёлилари ислом маданиятига ҳурмат билан қарашган. Уларнинг фикрича, Самарқанд, Бухоро меъморчилидаги нақшлар гўзаллиги жаннатга чорлаш маъносини билдирар эди. Ушбу ислом мотивлари таъсирида санъатда кубизм, конструктивизм каби оқимлар пайдо бўла бошлади. Шулардан бири Европа мистик рассоми Казимир Малевичнинг “Қора квадрат” деб номланган буюк асари “модернизмнинг мутлақ тимсолидир”. “Унинг назаридаги модернизм XIX асрдаги қотиб қолган Ғарб материализми тушқунлигига қарама-қарши ўлароқ, соф маънавий (оқим) бўлиши керак

³ Маҳмудов Т. Миниатюра фалсафаси // Сино. Эрон Ислом Республикасининг Ўзбекистондаги Элчихонаси ҳузуридаги маданият ваколатхонасининг нашри. – Тошкент, 2002. – Б. 40.

⁴ Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. / Таржима ва тафсир муаллифи: Шайх Абдулазиз Мансур. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт матбаа-бирлашмаси, 2007. – Б. 556.

⁵ Доктор Саййид Ғуломризо Исломиёв (Эрон). Миниатюра санъатига ўзгача назар // Сино. Эрон Ислом Республикаси ҳузуридаги маданият ваколатхонасининг нашри. – Тошкент, 2002. – № 8 (фасл-қиш) – Б. 37

эди”⁶. Малевич асарининг асосий мавзуси ҳам оддийлик гўзалдир, ҳиссиётдан кўра, умид ишончлироқдир. Каъба илоҳий гўзалликнинг ўзида жамулжам этгандир. Қора тош тафаккур қилишнинг тимсолидир, инсон ҳақиқат ёзувларда эканлигини ҳис қилишидир. Юрак Каъбанинг улуғворлигини билади, ақл эса тушунмайди, уни бор-йўғи 12 кубометр тош деб ўйлайди. Барибир ислом санъати юксак тафаккурга тўладир, деб ёзади Тимоти Ж. Уинтер⁷.

Демак, бугунги санъатдаги модернизм ислом қадриятлари, тафаккури ғоя бўлган ёки бошқача айтганда маънавий тушкунликка қарши ўзининг янги бир оқимини пайдо қилиши катта аҳамиятга эгадир.

XX аср немис файласуфи Шпенглер (1880-1936) “Европанинг сўниши” асарида Европа маданиятининг тақдирини очиб беради. У Ғарбий Европа маданиятини ҳалокат кутмоқда, деб қайғуради. Унинг фикрича, “санъат асарлари, ахлоқий тамойиллар каби фалсафий масалаларни ҳам фақат ўз даври руҳиятида акс эттиради”⁸. Шпенглернинг таърифлашича, фан, фалсафа, санъат бу дунёвий белгиларнинг турли кўринишдаги шакллари бўлиб, уларнинг ҳаммаси диний ҳиссиётдан келиб чиқади.

Унинг фикрига кўра, дастлабки чуқур диний кайфиятдан фан, фалсафа ва санъат вужудга келган. Маданият уч даврдан иборат бўлиб, иккинчи даврида ҳамма маънавий қадриятлар шаклланиб, диний эътиқод мустаҳкамланади, санъатнинг ноёб соҳалари, асарлари вужудга келади. “Сўнгра, маданият ўзининг учинчи, охириги даврига қадам қўяди – орқага кетиш даври, яъни цивилизация даври бошланади. Бу даврда маънавий ҳаёт сўна бошлайди, диний эътиқод сусаяди, фалсафий таълимотлар юзаки бўлиб қолади, санъат ҳам ўлади. Қуруқ рационализм ва материализм дунёқараш асосини ташкил қилади. Ҳаётнинг ташқи томонлари ички руҳиятни енгиб ўтади”⁹.

“Диний қадриятлар ва тасвирий санъат интеграцияси” тушунчаси орқали биз бу икки мустақил ижтимоий соҳа орасида шаклланган уйғунлик, ўзаро таъсир натижасида вужудга келган ички яхлитликни назарда тутамиз. Жаҳон динларидаги барча илоҳий қадриятлар ҳақиқат, адолат, эзгулик,

⁶ Тимоти Ж.Уинтер. XXI асрда ислом. Постмодерн дунёда қиблани топиш. – Тошкент: Шарқ, 2005. – Б. 51.

⁷ Қаранг: Тимоти Ж.Уинтер. XXI асрда ислом. Постмодерн дунёда қиблани топиш. – Тошкент: Шарқ, 2005. – Б. 51-53

⁸ Ғарб фалсафаси. (Тузувчи ва маъсул муҳаррир; Назаров Қ.) –Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти наш, 2004. – Б. 582.

⁹ Ғарб фалсафаси. (Тузувчи ва маъсул муҳаррир; Назаров Қ.) – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти наш, 2004. – Б. 583.

гўзаллик, маърифат, саховат каби инсон маънавийлигини ифодаловчи ижобий ғоялар билан уйғунлашиб кетишини англатади.

Санъат, аввало, воқеликни бадиий образлар ёрдамида акс эттирувчи ижтимоий онг ва инсон фаолиятининг ўзига хос шаклидир. Санъат инсон меҳнати, ақл-идроки билан яратилади, ижод қилинади. Санъатда бадиий кадриятлар қайта идрок этилиб, кишилар томонидан қабул қилинади. Санъат аслида дунёни маънавий-амалий ўзлаштиришнинг ўзига хос тури бўлиб, унинг қудрати, айниқса, мафкуравий тарбия соҳасида яққол кўринади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Маҳмудов Т. Миниатюра фалсафаси // Сино. Эрон Ислом Республикасининг Ўзбекистондаги Элчихонаси ҳузуридаги маданият ваколатхонасининг нашри. – Тошкент, 2002. – № 8. – Б. 39.
2. Маҳмуд Фаршчиён асари // Сино. Эрон ислом республикаси ваколатхонаси журнали. – Тошкент, 2002. – № 5. – Б. 2.;
3. Муножот // Сино. Эрон Ислом Республикасининг Ўзбекистондаги Элчихонаси ҳузуридаги маданият ваколатхонасининг нашри. 2004. – № 16. – Б. 57.; ўша манба: С.М. Домодий. Илоҳий лутф шуъласи. 2003. – № 10. – Б. 7.
4. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. / Таржима ва тафсир муаллифи: Шайх Абдулазиз Мансур. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт матбаа-бирлашмаси, 2007. – Б. 556.
5. Доктор Саййид Ғуломризо Исломий (Эрон). Миниатюра санъатига ўзгача назар // Сино. Эрон Ислом Республикаси ҳузуридаги маданият ваколатхонасининг нашри. – Тошкент, 2002. – № 8 (фасл-қиш) – Б. 37
6. Тимоти Ж.Уинтер. XXI асрда ислом. Постмодерн дунёда қиблани топиш. – Тошкент: Шарқ, 2005. – Б. 51.
7. Ғарб фалсафаси. (Тузувчи ва маъсул муҳаррир; Назаров Қ.) – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти наш, 2004. – Б. 582.